

2. Polyakova, O., Dynnyk, I., & Kovaliuk, T. Regional Economic Resilience in the Context of Crisis: Case of Ukraine. *Journal of Competitiveness*. 2022. 14(2). 132-149. URL: <https://doi.org/10.7441/joc.2022.02.08>

3. UNDP Ukraine. Resilient Communities in Ukraine: Challenges and Opportunities. URL: <https://www.undp.org/ukraine>

4. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 695. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text>

Є.С. Клименко

Аспірант кафедри економіки, Академія фінансового управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Державне регулювання цифровізації готельно-ресторанного бізнесу в Україні стало ключовим напрямом для підвищення ефективності та адаптивності підприємств в умовах сучасних викликів, зокрема економічних криз і воєнних дій. Важливими аспектами цієї цифровізації є автоматизація бізнес-процесів, розвиток цифрового маркетингу, впровадження мобільних технологій та безконтактних сервісів, що сприяють оптимізації управлінських процесів та підвищенню якості обслуговування клієнтів [4][5].

Дослідження, проведене Бураком та Тюхтенком, показує, що під час кризових ситуацій підприємства готельно-ресторанної сфери активно впроваджують цифрові моделі, що дозволяє покращити доступ до послуг для клієнтів та співробітників. Основні напрями цифровізації, такі як використання смарт-технологій і мобільних додатків, покликані адаптувати бізнес до нових умов та зберегти конкурентоспроможність на ринку [3][4].

Серед ключових елементів державного регулювання цифровізації є формування нормативно-правової бази, що забезпечує гармонізацію відносин між підприємствами та споживачами. Зокрема, Гончар та Беляк зазначають, що таке регулювання має на меті створення сприятливих умов для розвитку підприємств через відповідні законодавчі ініціативи [6]. Актуальність цього підходу підкреслюється наявністю потреби у захисті інтересів усіх учасників економічних відносин, що також відображає нагальну потребу у впровадженні технологій у сферу обслуговування.

Крім того, цифровізація дозволяє підприємствам підвищувати ефективність управління, скорочувати витрати та зменшувати ризики.

Власюк зазначає, що сучасні приклади управління в цій галузі ілюструють важливість автоматизації процесів для забезпечення стійкості бізнесу у турбулентному середовищі [1][5]. Інвестування в інноваційні рішення, такі як штучний інтелект та аналіз даних, сприяє не лише покращенню внутрішніх процесів, але й підвищенню персоналізації послуг для клієнтів, що є надзвичайно важливим для успіху в готельно-ресторанному бізнесі [1][7].

В умовах війни та нестабільної економічної ситуації в Україні, процес цифровізації стає не лише питанням виживання, але й важливим аспектом для розвитку галузі. Зміни у міжнародному контексті, на які вказує Яценко, також вимагають адаптації українських підприємств, що підкреслює необхідність швидкого реагування на нові економічні реалії [2].

Отже, можна стверджувати, що державне регулювання цифровізації в готельно-ресторанному бізнесі України має ключове значення для підвищення його конкурентоспроможності та адаптації до сучасних викликів. Системний підхід до впровадження цифрових технологій, законодавчих ініціатив та інвестицій в інновації є запорукою успішного функціонування сфери у складних економічних умовах.

Державне регулювання цифровізації готельно-ресторанного бізнесу в глобальному контексті відзначає важливість впровадження цифрових технологій в управлінні, відповідності екологічним стандартам і адаптації до нових вимог ринку. Зокрема, згідно з дослідженням Аль-Амірі та інших, важливими є практики екологічного управління, які регулюються державою в ОАЕ. Ці практики не тільки відповідають вимогам законодавства, а й впливають на вибір готелів споживачами, підкреслюючи необхідність державного стимулювання для впровадження сталих практик [8]. Встановлено, що державні регулювання можуть стати важливим фактором, який спонукає підприємства до прийняття екологічних стандартів, включаючи системи екологічного управління (EMS), що підтверджується дослідженнями, проведеними в Малайзії та Коста-Риці [9].

Дослідження Фенг і інших відзначає необхідність інтеграції нових технологій у процесах управління готелями. Системи освітлення на базі Інтернету, автоматизація процесів та розвиток "розумних" готелів відображають стрімке впровадження технологій у готельному секторі, що забезпечує оптимізацію ресурсів і підвищення комфорту для гостей [11]. Таким чином, цифровізація в готельному бізнесі має потенціал для значного зростання прибутковості та конкурентоспроможності [11].

Значну роль у впровадженні цифровізації відіграє і період пандемії COVID-19, який змусив готельну індустрію адаптувати бізнес-моделі до нового економічного контексту. Для прикладу, дослідження виявили, що впровадження цифрових рішень стало важливим фактором виживання для ресторанів під час пандемії [10]. У цьому контексті дослідження Гомеса і партнерів підтверджують, що цифровізація є вирішальною для відновлення індустрії та залучення розширеної клієнтської бази [10].

Крім того, державне регулювання суттєво впливає на реалізацію екологічної відповідальності в готельному секторі, як свідчать результати

досліджень, проведених у різних країнах, які дотримуються подібних підходів до сталого розвитку готелів. Наприклад, згідно з дослідженням, що охоплює практики в Індонезії, підтверджується роль держави у формуванні та виконанні екологічних норм [12]. Це підкріплює важливість багатосторонньої взаємодії між державними структурами і бізнес-середовищем для розвитку сталого туристського потенціалу.

Таким чином, державне регулювання цифровізації готельно-ресторанного бізнесу вимагає узгоджених зусиль для сприяння технологічному прогресу, ефективного управління та адаптації до екологічних викликів, що визначають майбутнє індустрії.

References

1. Лисюк Т. Інноваційні підходи до забезпечення сталого розвитку готельно-ресторанного бізнесу // *Economy and Society*. – 2025. – № 72. – DOI: 10.32782/2524-0072/2025-72-97.
2. Nosyriev O. Strategic guidelines for the development of hotel-restaurant and tourist business enterprises // *Socio-Economic Research Bulletin*. – 2022. – № 3-4 (82-83). – С. 152–166. – DOI: 10.33987/vsed.3-4(82-83).2022.152-166.
3. Барна М., Мельник І. Стратегія цифровізації готельно-ресторанного бізнесу // *Economy and Society*. – 2025. – № 71. – DOI: 10.32782/2524-0072/2025-71-66.
4. Бурак В., Тюхтенко Н. Цифровізаційні аспекти антикризового управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу // *Economic Synergy*. – 2023. – № 1. – С. 32–47. – DOI: 10.53920/es-2023-1-3.
5. Власюк К. Сучасні приклади управління діяльністю підприємствами готельно-ресторанного бізнесу на основі цифровізації // *УЕЧ*. – 2024. – № 3. – С. 118–122. – DOI: 10.32782/2786-8273/2023-3-21.
6. Гончар Л., Беляк А. Нормативно-правове регулювання діяльності підприємств готельно-ресторанного і туристичного бізнесу // *Economy and Society*. – 2021. – № 26. – DOI: 10.32782/2524-0072/2021-26-3.
7. Домище-Медяник А. Інноваційні технології у сфері готельно-ресторанного бізнесу: світові тренди та український контекст в умовах війни // *SDELI*. – 2025. – № 3. – DOI: 10.70651/3083-6018/2025.3.14.
8. Alameeri A., Ajmal M., Hussain M., Helo P. Sustainable management practices in UAE hotels // *International Journal of Culture Tourism and Hospitality Research*. – 2018. – Т. 12, № 4. – С. 440–466. – DOI: 10.1108/ijcthr-10-2017-0100.
9. Awalludin N., Aripin N. Environmental management system (EMS) in hotel industry: government incentives & customer demand // *AJPBS*. – 2023. – Т. 4, № 1. – DOI: 10.61688/ajpbs.v4i1.67.
10. Gomes C., Malheiros C., Campos F., Santos L. COVID-19's impact on the restaurant industry // *Sustainability*. – 2022. – Т. 14, № 18. – С. 11544. – DOI: 10.3390/su141811544.
11. Morales M., Rubio J. Impact of digitalization of sales on the profitability of the restaurant industry during COVID-19 // *Economies*. – 2023. – Т. 11, № 11. – С. 283. – DOI: 10.3390/economies11110283.

12. Wibisono H., Arkeman Y., Djohar S., Maulida M. Sustainable development as a strategy for enhancing competitiveness in tourism business in Indonesia // International Journal of Social Science and Human Research. – 2023. – Т. 6, № 8. – DOI: 10.47191/ijsshr/v6-i8-66.

Д.С. Назарина

Фахівець з управління дослідницькими центрами клінічного відділу,
аспірант, ТОВ “ПІ ЕС АЙ- Україна”

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Впровадження цифрових технологій у процеси фіксації даних та обліку з метою посилення соціальної відповідальності підприємств набуває актуальності в умовах сучасних економічних викликів. Сучасні реалії змушують підприємства зосереджуватись не лише на фінансовій стабільності, а й активно демонструвати свою залученість у суспільні процеси. Застосування цифрових інструментів та інформаційних платформ дозволяє суттєво підвищити ефективність управління та прозорість звітності у сфері соціальної відповідальності, що сприяє зміцненню довіри з боку ключових учасників і сталому розвитку бізнесу загалом.

Цифрова перебудова системи обліку та оподаткування є ключовим фактором оновлення підприємницької діяльності, оскільки передбачає широке впровадження цифрових технологій у функціонування облікових систем.

Вона забезпечує підвищення точності, оперативності та прозорості фінансово-економічної інформації, що формує підґрунтя для ефективного управління, аргументованого прийняття рішень і результативної комунікації з контрагентами. У цьому контексті цифровізація постає не як технічне оцифрування, а як системна трансформація бізнес-процесів, управлінських механізмів та організаційної культури. У науковому дискурсі наголошується, що цифрова трансформація кардинально змінює операційну логіку підприємств, перетворює їхні продукти та процеси, а в окремих випадках ініціює появу нових моделей господарювання. [1]. Як наслідок, зростає соціальна відповідальність суб'єктів господарювання, що є необхідною умовою функціонування в умовах цифрової економіки.

Соціальна відповідальність підприємств є сучасною концепцією управління, яка передбачає, що компанії добровільно беруть на себе